

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ХАРЧОВОЇ ІНТОЛЕРАНТНОСТІ В НОВОНАРОДЖЕНОГО З ВРОДЖЕНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ

CLINICAL CASE OF FEEDING INTOLERANCE IN NEWBORN WITH CONGENITAL PNEUMONIA

Ю.Ю.Аубекерова

Y.Aubekerova

ORCID: 0000-0001-5381-7020

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Кафедра неонатологіїм. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of neonatology .Kyiv, Ukraine

e-mail: yuliaaub@gmail.com

Вступ. Харчова інтолерантності (ХІ) це неможливість перетравлення ентерального харчування, що призводить до порушення плану годування, зустрічається з частотою 16-27% у всіх передчасно народжених дітей (Fanaro S., 2013). Симптоми харчової інтолерантності включають наявність залишкового об'єму шлунку, вздуття живота та/або блювання, контурування петель кишківника та діарею(Abdelmoneim Khashana, Rehab Moussa, 2016)

Мета публікації представити клінічний випадок ХІ у новонародженого, який лікувався на базі кафедри неонатології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Результати дослідження. Дитина Т.: хлопчик, вага 4080г., зріст 57см., Гестаційний вік 36тижнів. Вік матері 35 років, група крові і резус-фактор: матері А(II) Rh+; дитини АВ (IV) Rh+ Перебіг даної вагітності: вагітність (IV), загроза переривання вагітності в 11-13, 19-20тижні, гестаційний діабет, вузловий зоб, правобічна бронхопневмонія в 22 тижні(COVID 19) прееклампсія тяжкого ступеня, багатовіддя. Перебіг пологів (II) передчасні в 36 тижнів, патологічні, шляхом операції Кесарського розтину, Апгар 7-8 балів. Стан дитини після народження: середнього ступенятяжкості, обумовлений легкими дихальними розладами, гіпоглікемією (глюкоза крові 1,7 ммоль/л). Попередній діагноз: Синдром новонародженого від матері з гестаційним діабетом. Транзиторне тахіпноє новонароджених. Вроджена пневмонія?

За результатами рентгенографії легень: Правобічнанижньодольова вогнищева пневмонія. Бактеріологічне дослідження мазків зіву, шлунку відразу після народження мультирезистентний Staphylococcus haemolyticus. З першої доби життя відмічались ознаки дихальних розладів, поліцитемії, харчової інтолерантності, здуття живота, блювання. На фоні проведеної терапії: респіраторна підтримка nCPAP 3 дні, інгаляція O₂ 4 дні, антибактеріальна терапія, повне парентерального харчування 3дні, проведено операцію часткового замінного переливання крові – без ускладнень, гемостатична терапія. Сумісне перебування з мамою з другого тижня життя на перехід на повне ентеральне харчування.

Висновки: Діти від матерів в анамнезі яких під час вагітності був COVID 19, потребують додаткової уваги та обстеження через прояви вродженої інфекції та харчової інтолерантності